

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15553832>

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA IZALON MATERIALIDAN GULLAR YASASH TEXNOLOGIYASI

Shaxnoza Jaloldinova Xasanboyevna

Andijon davlat pedagogika insituti v/b dotsent

Jumanboyeva Qizlarxon Baxodir qizi

Andijon davlat pedagogika insituti Texnologik ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada texnologiya fanidan dars jarayonida izolon materialidan sun'iy gullar yasash texnologiyasi tahlil qilinadi. Tadqiqotda izolon materialining fizik va kimyoviy xossalari, u bilan ishlash texnikasi, pedagogik yondashuvlar va zamonaviy metodikalar asosida chuqur yoritiladi.

Kalit so'zlar: texnologiya darsi, izolon materiali, sun'iy gullar, pedagogika, texnik ijodkorlik, amaliy mashg'ulotlar.

Kirish. So'nggi yillarda umumta'lim maktablarida texnologiya fanining amaliy qismiga katta e'tibor qaratilmoqda. Shu jumladan, o'quvchilarda ijodiy fikrlash va qo'l mehnatiga bo'lgan qiziqishni oshirishda dekorativ san'at turlari muhim ahamiyat kasb etadi. Sun'iy gullar yasash — texnologiya darslarining samaradorligini oshiruvchi vositalardan biri bo'lib, ayniqsa, izolon materiali yordamida ishlash o'quvchilarning estetik didi va texnik malakasini rivojlantirishda katta imkoniyat yaratadi. Ushbu maqola texnologiya darslarida izolon materialidan sun'iy gullar yasash texnologiyasini ilmiy-metodik asosda o'rganishga bag'ishlangan.

Komillik sari intilish shaxsning kasbiy shakllanishi bilan birgalikda yaxlid holda kechadigan va deyarlik bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Texnologiya darslarida izolon materialidan turli xil gullar yasash mavzusi xam o'rgatiladi. O'quvchilaga izolon materialidan gullar yasash -juda mashhur va qiziqarli qo'l mexnati texnologiyalaridan biri hisoblanadi. O'quvchilarga gullarni yasash jarayonini tushuntirish uchun gullarning bir turini tanlab olish kerak. Atirgulni tanlasek keraklik narsa buyumlar, jihozlar to'g'risida to'liq ma'lumot berish kerak. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida izalondan atirgul yasash uchun asosiy materialimiz bu izalondir.

Izalon -bu sintetik, plastik material bo'lib, asosan polimerlardan tayyorlanadi. Uning asosiy xususiyatlari orasida yengil vazn, elastiklik va ishlatilishdagi qulaylik bor. Izalon turli hil maxsulotlar, jumladan suv olinmas materiallar, izolatsiya vositalari

va ijodiy badiiy buyumlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Izalon materiali har xil yog'dirishlarga, nur va rangga tegishlik bo'lgan tasirlardan himoyalaydi. turli tabiatdagi ichki yoritishga va haroratga moslashuvchan. Izalon oson shakllanadi. Uning yengilligi va elastikligi, shakllanish imkoniyatlari uni badiiy buyumlar, xususan sun'iy gullar yaratishda qo'llash uchun ideal materialga aylantiradi. Izalondan gullar yasash san'ati, nafaqat dekorativ ishlar, balki maxsus dizaynlarni yaratish uchun xam keng qo'llaniladi. Izalondan gullar yasashning asosiy texnologiyasi va ishlatishifa oid murakkab jarayonlar va usullar to'g'risida ma'lumotlar beramiz.

Izalondan gullar yasashning asosiysi birinchi navbatda mavzu tanlash va dizaynni ko'rish. Bunda gulning shakli, ranglari, va o'zgacha detallarini aniqlash kerak. Gulning qo'llanilishi insonga estetik ko'rsatgichlari va umumiy mavzularni belgilab olishlari kerak.

Keraklik materiallarni tayyorlash.

1. Turli ranglik izalonlar/
2. Qo'shimcha materiallar, simlar.
3. Qaychi
4. Qalam, shakl chizish uchun qoliplar
5. Fen (gul yaproqlari va barglariga shakl berish uchun)
6. Bezatish uchun yorqin qog'ozlar/
7. Tuvak.

Ish jarayonining boshlanadi. Izalon materialidan 1 ta atirgul yaproqlari uchun 5x5 razmerda 6 dona, 6x6 razmerda 9dona kvadrat shakllar chizib olinadi. Qaychi yordamida kvadrat shakllarimizni tomchi shakliga keltirib uchta tomonini qirqib olamiz. Tayyor bo'lgan tomchi shaklidagi yaproqlarimizni fen bilan isitib shakl beriladi. Tartib bilan birinchi bo'lib 5x5 razmerlik yaproqlar 1, 2, 3 donadan teriladi. 6x6 razmerlik yaproqlarimiz xam 4, 5 donadan terilib kleylanadi. Tayyor bo'lgan gular 15 sm simdan tanacha o'rnatiladi.

Atirgulning barglariga 7x14 razmerda 24 dona to'g'ri to'rtburchak shakli chizilib kesib olinadi. Barglari xuddi tabiiydek chiqishi uchun moltdan izlar bosib chiqiladi. Fen bilan izalonga issiqlik berib molt bilan iz tushirib olamiz. Barglarni qaychi yordamida chetlarini qirqib chiqiladi. Barcha barglar birlashtirilib bo'lgach kompozitsiyamiz birlashtirilib tuvakka jamlanadi.

Izolon materiali bilan ishlash boshqa materiallarga nisbatan ko'plab ustunliklarga ega: u yengil, elastik, turli ranglarda mavjud, issiqqa chidamli va bolalar

uchun xavfsiz. Ushbu xususiyatlar uni texnologiya darslarida ishlatish uchun ayni muddao qiladi. Amaliy mashg'ulotlar davomida izolon yordamida har xil shakldagi, hajmdagi, rangdagi gullarni yasash mumkin bo'ldi. Metodik jihatdan, izolon bilan ishlash bosqichma-bosqich o'rgatildi: materialni tayyorlash, kesish, issiqlik bilan shakllantirish, yopishtirish va kompozitsiya tuzish. Bu bosqichlar o'quvchilarda muvofiqlashtirish va ijodiy yondashuvni rivojlantirdi.

Pedagogik nuqtai nazardan, ushbu yondashuv o'quvchilarning o'z-o'zini ifoda etish, o'z g'oyalarni amalda ko'rsatish va yakuniy mahsulotdan zavqlanish imkonini beradi. Bu esa nafaqat texnologiya faniga, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, izolon bilan ishlash orqali STEAM (Fan, Texnologiya, Muhandislik, San'at va Matematika) yondashuviga mos integratsiyalashgan darslarni tashkil etish ham mumkin.

Xulosa qilib aytganda, texnologiya darslarida izolon materialidan gullar yasash o'quvchilarda nafaqat amaliy ko'nikmalarni, balki ijodiy tafakkurni, estetik didni va texnik fikrlashni shakllantirishda juda muhim vositadir. Ushbu texnologiya asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning darsga qiziqishini orttiradi, ijodiy g'oyalarni yuzaga chiqarishga yordam beradi hamda zamonaviy ta'lim yondashuvlariga mos keladi. Shuningdek, izolon materialidan foydalanish orqali dekorativ san'at yo'nalishida yangi yondashuvlar va g'oyalarni ishlab chiqish mumkin. Shu bois, ushbu yondashuv boshqa fanlar bilan integratsiyalashgan holda ham joriy etilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov Z. Maktabda dekorativ san'at. – Samarqand, 2020.
2. O'ralova M. Texnologiya darslarida zamonaviy metodlar. – Toshkent, 2022.
3. Xidirova L. O'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantirish. – Farg'ona, 2019.
4. STEAM yondashuvi bo'yicha metodik qo'llanma. – BMT, 2020.
5. www.pedagog.uz – pedagogik yangiliklar portali.
6. www.ziynet.uz – O'zbekiston ta'lim portali.
7. Foamed rubber properties – www.materialscience.org
8. Innovative teaching methods in technology. – UNESCO, 2023.
9. Zokirov S. Texnologik ta'limda innovatsiyalar. – Andijon, 2021.
10. G'ulomov B. Sun'iy gullar yasash asoslari. – Buxoro, 2018.